

Aplicación del método geométrico y de ajuste para estimar desviación teórico experimental en curvas VI

M. Espinosa Tlaxcaltecatl^{1*}, S. Mansurova²

¹Programa educativo de Ingeniería en Sistemas Automotrices, Universidad Politécnica de Puebla, Tercer carril del ejido "Serrano" s/n, Juan C. Bonilla, C.P. 72640, Puebla, México

²Departamento de Óptica, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, Luis Enrique Erro #1, Tonanzintla, C.P. 72840, Puebla, México.

*mario.espinosa@uppuebla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En el trabajo se reporta la estimación y análisis de parámetros eléctricos de una estructura metal-semiconductor-metal (ITO/P3HT:PCBM/Al), para describir el comportamiento de las curvas experimentales Voltaje-Corriente (VI) con y sin iluminación. El procedimiento consiste en determinar el valor de las resistencias serie y paralelo utilizando mediciones de pendientes en puntos geométricos de la curva VI, en circuito abierto y en corto circuito. Después, con las resistencias calculadas, las curvas VI se ajustan al modelo teórico aproximado de una celda solar. El primer ajuste es sobre la curva VI con iluminación de AM 1.5, lo cual permite encontrar los parámetros eléctricos restantes. Utilizando los parámetros eléctricos estimados se realiza un ajuste a la curva VI oscura o sin iluminación. Este último procedimiento muestra una desviación entre el modelo teórico y los datos experimentales, que es interpretado principalmente como una dependencia de la fotocorriente con el campo eléctrico.

Palabras clave: Celda solar, parámetros eléctricos, caracterización.

Abstract

The work reports the estimation and analysis of electrical parameters in metal-semiconductor-metal structure (ITO / P3HT: PCBM / Al), to describe the behavior of the experimental Voltage-Current (VI) curves with and without illumination. The procedure consists of determining the value of the serie and parallel resistances using measurements of slopes in geometric points of the VI curve, at open circuit and short circuit. Then, with the calculated resistances, the curves VI are adjusted using theoretical model of a solar cell. The first adjustment is on the VI curve with AM 1.5 illumination, this process permits to find the remaining electrical parameters. Using the estimated electrical parameters, we realice an adjustment to dark VI curve or VI curve without illumination. This last procedure shows a deviation between the theoretical model and experimental data, which is interpreted mainly as a dependence of the photocurrent with the electric field

Key words: Solar cell, electrical parameters, characterization.

Introducción

El proceso de caracterización de celdas solares inorgánicas, comúnmente fabricadas con una capa activa de Si [Yasuhiro, 2011], está definido por la obtención de parámetros de desempeño, tal como la eficiencia de conversión de potencia y el factor de llenado, utilizando expresiones algebraicas en función de puntos característicos de las dependencias de voltaje y corriente. Para celdas solares orgánicas comúnmente basadas en polímeros [Harald y Niyazi, 2006] [Christoph y col.,2001] [Brabec y col., 2003], esta caracterización busca no solo determinar estos parámetros finales de rendimiento, además investiga cómo está relacionado este desempeño con las propiedades geométricas, eléctricas y morfológicas de los componentes de la estructura fotovoltaica (electrodos, película de transferencia de carga y película activa). Para simplificar el análisis es común partir de algunas consideraciones, tal como independencia de los parámetros eléctricos con la iluminación,

procesos de fabricación con metodologías que permiten la reproducibilidad de estructuras, procesos de medición independientes a las variables de interés, entre otros.

Para estimar los parámetros eléctricos, un procedimiento simple consiste en realizar un ajuste de las dependencias VI al modelo de una celda solar, con la inclusión simultánea de: las resistencias características (resistencia serie, R_s y resistencia en paralelo, R_p), la amplitud de la corriente debida al modelo del diodo (la corriente de saturación, I_0), la corriente producto de la iluminación (fotocorriente, I_{ph}), el factor relacionado con el proceso de recombinación (factor de idealidad, n) y la variable asociada a la temperatura presente en el fotoconductor ($V_T=k_B T/e$, voltaje térmico de 25 mV para semiconductores a temperatura ambiente). Como se observa, la existencia de esta cantidad considerable de variables puede complicar el proceso de ajuste numérico.

Por esta razón en este trabajo se propone combinar un método geométrico que primero calcula los valores de las resistencias características [Muñoz, 2003] [Grizález y col., 2001]. Y después realizar los ajustes numéricos de la curva VI. Por simplificación inicial se considera que la fotocorriente es constante y puede ser observada directamente como la corriente de corto circuito I_{sc} , de igual manera el valor del voltaje térmico es una constante a la temperatura ambiente, así el proceso de ajuste tiene como variables solo a la corriente de saturación y al factor de idealidad.

Metodología

Materiales

La estructura multicapa utilizada (ver Fig.1) consiste en dos electrodos, uno transparente y otro opaco, entre ellos una película del polímero P3HT:PCBM (poli 3 hexiltiofeno y el derivado de fullereno-fenil-C61, éster metílico del ácido butírico). En la figura 1 se muestra la estructura de las células solares fabricadas.

Figura 1. Estructura de las muestras de células fabricadas. De la 1 a 7 son muestras útiles y la célula 8 tiene la función de electrodo. Las muestras tienen forma circular de 3 mm de diámetro.

Las estructuras fueron fabricadas en la Universidad de Köln Alemania, durante una estancia de investigación. Los electrodos presentan contactos óhmicos, uno de ellos es transparente (ITO, indium tin oxide) para permitir el acceso de luz, con un espesor de 125 nm y 15 Ω de resistencia de hoja (Merck), el otro es opaco (Al), el cual es depositado por evaporación con un espesor de 150 nm.

Fabricación de estructuras

El proceso de fabricación consiste en realizar depósitos de películas por un mecanismo de giros, que aprovecha la fuerza centrífuga para distribución uniforme del material. La base de la estructura es el electrodo (ánodo) ITO, para utilizarlo se realiza un proceso de limpieza para eliminar residuos, después se deposita por giros una película de PEDOT (Clevios P VP Al 4083, H.C. Starck), cuya función es permitir la máxima transferencia de energía debido a irregularidades superficiales del electrodo. La película de PEDOT alcanza un espesor de 36 nm al aplicar 3500 RPM en un tiempo de 30 segundos y aplicando un tratamiento térmico a 120°C por dos minutos. El paso siguiente es depositar la película activa P3HT:PCBM con espesores 50 nm al aplicar 3000 RPM durante 20 segundos. Las películas fueron fabricadas con una relación de P3HT y PCBM de 1:1 después de mezclarlas. Al finalizar el depósito de esta película activa se aplicó un proceso térmico de recocido por contacto, con una

temperatura en el plato de 140° C durante 5 minutos. Esto de acuerdo a Franz y col. [2003] incrementa la eficiencia significativamente, hasta en un 70%. La última capa es un electrodo (cátodo) de aluminio. Para concluir la estructura es encapsulada parcialmente con un sustrato de vidrio adherida con pegamento transparente.

Caracterización de estructuras fotovoltaicas

Las curvas V-I fueron obtenidas utilizando un simulador Solar Oriel, en instalaciones de la Universidad de Köln en Alemania, usando un filtro de AM 1.5, para consideraciones practicas se utiliza un valor de potencia óptica de 100 mW/cm². Y las simulaciones numéricas para realizar los ajustes fueron realizados con el programa de Matlab.

Determinación de resistencias por cálculo de pendientes

Los parámetros eléctricos de una celda solar de película delgada están resumidos en el circuito eléctrico equivalente [Muñoz, 2003] [Mondéjar, 2014], el cual es mostrado en la figura 2.

Figura 2. Circuito eléctrico equivalente de una celda solar.

El modelo matemático que define el comportamiento del circuito eléctrico es el presentado en la ecuación 1 y está formado por la suma de tres mecanismos de corriente. El primero término de la ecuación, la fotocorriente generada por iluminación I_{ph} ; el segundo término es la corriente a través del diodo I_d , la amplitud de este mecanismo esta relacionada en forma directa con la corriente de saturación I_0 y relacionado en forma indirecta a través de la función exponencial con el factor de idealidad n , con un valor de $n > 1$ cuando los mecanismos de difusión no son los únicos predominantes; y el tercer término es la pérdida de corriente por fuga a través de la resistencia en paralelo R_p .

$$I(V) = -I_{ph} + I_0 \left(\exp \left(\frac{V - IR_s}{nV_T} \right) - 1 \right) + \frac{V - IR_s}{R_p} \quad \text{Ec. 1}$$

De esta expresión es posible determinar la resistencia del circuito al definir su origen como la derivada parcial del voltaje del dispositivo en función de la corriente, obteniendo la expresión de resistencia [Muñoz, 2003], donde se considera que la fotocorriente es independiente del voltaje.

>> Analizando el caso de circuito abierto con la corriente nula ($I=0$), obtenemos la resistencia en circuito abierto R_{oc} aproximada a R_s en condiciones de alta iluminación.

$$R_{oc} = \left(\frac{\partial V}{\partial I} \right) \simeq R_s \quad \text{Ec.2}$$

>> En el otro extremo de la curva, al analizar bajo condiciones de corto circuito con voltaje aplicado nulo ($V=0$), obtenemos la resistencia en corto circuito R_{sc} en condiciones de alta iluminación.

$$R_{sc} = \left(\frac{\partial V}{\partial I} \right) \simeq R_s + R_p \quad \text{Ec.3}$$

Resultados y discusión

Estimación de resistencias características de la estructura

La resistencia en serie R_S determina en gran medida la forma rectificadora de la curva, al empatar el comportamiento de la celda solar como una resistencia, lo que deteriora los parámetros de desempeño, principalmente la eficiencia de conversión de potencia, que para esta celda es de tan solo 0.7%. Para determinar su valor normalmente se utilizan métodos basados en mediciones de dependencias voltaje-corriente en oscuridad, pero recientemente se han reportado resultados utilizando el método de línea de transmisión [Yang y col., 2011], donde se presenta un valor de resistencia serie para este dispositivo de $15 \Omega \text{ cm}^2$. En el trabajo proponemos utilizar el método de pendiente inversa en la región de circuito abierto, debido a su simplicidad y como se puede observar en la figura 2, el valor encontrado es de 320Ω , que coincide de buena manera con lo reportado al considerar el área de la estructura.

La resistencia en paralelo R_P es calculada a través de la pendiente inversa en el punto de corto circuito, encontrando un valor de $29.7 \text{ k}\Omega$, al utilizar la ecuación 3.

Figura 3. Curva VI con iluminación. La pendiente P1 asociada a la resistencia R_{sc} y la pendiente P2 asociada a la resistencia R_{oc} . Los parámetros de desempeño se presentan sobre la curva.

Ajuste de la curva VI experimental con iluminación

El ajuste de curva VI con iluminación se basa en la ecuación 1. Partiendo del hecho de conocer las resistencias serie y paralela, el voltaje térmico se considera constante en semiconductores a temperatura ambiente. En este sentido el factor de idealidad en el modelo del diodo es uno de los parámetros más estudiados, encontrando variaciones significativas de acuerdo al método empleado, con valores incluso mayores a 2, aun cuando el significado del factor de idealidad es $n=1$ para dominio del mecanismo de difusión y $n=2$ cuando el mecanismo de recombinación es el dominante [Jenny, 2013]. Pero recientemente el equipo de investigación de Foertig y col. [2012] baso su estudio en técnicas transitorias y determino que este valor debería variar de 1.2-1.3 para este tipo de estructuras. Los restantes valores iniciales en el proceso de ajuste se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de ajuste conocidos al inicio.

R_S (Ω)	R_P ($\text{k}\Omega$)	V_T (mV)	I_{ph} (mA)
320	29.7	25	0.141

En la figura 4 presenta el resultado del ajuste a la curva VI experimental utilizando los parámetros de la tabla 1, entre la región de corto circuito y voltaje de circuito abierto.

Figura 4. Ajuste de la curva VI en estructura ITO/P3HT:PCBM/AI con potencia óptica de 100 mW/cm².

Encontrando el mejor ajuste con un factor de idealidad $n=1.21$ y una corriente de saturación $I_0=0.25$ pA, que representa una corriente 40 veces más pequeña que lo reportado por Foertig y col. [2012] para estructuras similares, pero nuestra estructura con una eficiencia de conversión de potencia 5 veces más pequeña.

Ajuste de la curva VI experimental oscura

Para realizar el ajuste se utiliza el modelo de la ecuación 1, eliminando el primer término relacionado a la fotocorriente ($I_{ph} = 0$), ver figura 5. El supuesto es considerar que los parámetros que integran la corriente del diodo y los términos de la corriente de fuga no presentan dependencias con la intensidad de iluminación. Por lo tanto, los valores empleados en este ajuste son los mismos de la tabla 1, con excepción de I_{ph} y empleando los valores encontrados como resultado del ajuste anterior, es decir, el factor de idealidad y corriente de saturación.

Figura 5. Ajuste de la curva VI en estructura ITO/P3HT:PCBM/AI oscura.

La existencia de una evidente desviación entre la curva VI experimental oscura y la curva VI teórica oscura, demuestra que el modelo empleado requiere considerar factores adicionales como la presencia de una corriente

de saturación para la recombinación [Erees y Ernest, 2008] y una posible dependencia de la fotocorriente con el campo [Bakhtyar y col., 2012].

Estimación de la desviación teórico - experimental

Considerando los alcances del presente trabajo, donde se considera que no existe una dependencia adicional con el campo por parte de la corriente del diodo y de la corriente en la resistencia paralela. La desviación es atribuida predominantemente a una dependencia en voltaje de la fotocorriente $I_{ph}(E)$. Para determinar esta desviación, la propuesta es superponer el termino constante de fotocorriente I_{ph} (tabla 1) a la curva VI experimental oscura, lo que formaría la curva VI con iluminación, según la ecuación 1, y comparar la resultante con la curva VI experimental con iluminación. El resultado de la desviación se muestra en la figura 6.

Figura 6. Comparación entre la curva VI experimental con iluminación y la curva VI resultante de la superposición de $I_{ph} = 0.141 \text{ mA}$ y la curva VI experimental oscura.

Finalmente, se estima el polinomio característico de $I_{ph}(E)$, mediante un ajuste polinómico (figura 7), para lo cual se traslada la curva de desviación al primer cuadrante con la finalidad de eliminar la dependencia con la iluminación constante aplicada. El orden séptimo del polinomio fue seleccionado debido a que después de este orden los ajustes no modifican sustancialmente su comportamiento.

Figura 7. Ajuste polinómico de la desviación asociado a la dependencia en voltaje de la fotocorriente.

El comportamiento de la fotocorriente encontrado demuestra una dependencia no lineal con el voltaje aplicado, acentuando este comportamiento con voltajes cada vez más altos.

Trabajo a futuro

La contribución del mecanismo de corriente de recombinación, es un cuarto mecanismo de corriente que debe de ser determinado, para establecer su contribución en la desviación encontrada.

Conclusiones

Utilizando el modelo de una celda solar de película delgada, se determinó la magnitud y el modelo teórico de la desviación existente entre el comportamiento teórico y los resultados experimentales de las curvas voltaje-corriente. Para lo cual fue necesario determinar parámetros eléctricos y de desempeño de la estructura basada en P3HT:PCBM, los resultados muestran que la estimación de los valores de estos parámetros coinciden de manera adecuada con los reportado por otros grupos de investigación. Además, se demostró que la integración de dos métodos de caracterización ampliamente conocidos, como lo es el método de pendientes y el de ajuste numérico, permiten ampliar los alcances del análisis en dispositivos fotovoltaicos.

Agradecimientos

Al Prof. Dr. Klaus Meerholz por el apoyo brindado en la estancia de investigación, en la Universidad de Colonia, Alemania y a la Universidad Politécnica de Puebla por apoyar la divulgación de la investigación realizada.

Referencias

1. Yasuhiro, M. (2011). Celdas solares de silicio : Fundamentos y tendencias, *Revista Caos Conciencia*. 32-44.
2. Harald, H. and Niyazi, S. (2006). Morphology of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells, *J.Mater. Chem.* (16) 45-61.
3. Christoph, J; Serdar, S. and Jan, C. (2001). Plastic solar cells, *Adv.Funct. Mater.* (11) 15-26.
4. Brabec, C.; Dyakonov, V.; Parisi, J. and Sariciftci, N. (2003). Organic photovoltaics, *Ed. Springer*.
5. Muñoz, A. (2003). Modelo circuital de células solares de película delgada, *revista Tecnociencia*. (5) 33-50.
6. Grizález, M; Quiñones, C y Gordillo, G. (2001). Cálculo de la constante de Boltzman a Partir de medidas de la característica I-V de una celda solar, *Revista colombiana de física*. (33) 304-308.
7. Franz, P; Roman, S. and Niyazi, S. (2003). Effects of postproduction treatment on plastic solar cells, *Adv. Funct. Mater.* (13) 1-4.
8. Mondéjar, M. (2014). Evaluación de tecnologías fotovoltaicas orgánicas, *Tesis master, Universidad Politécnica de Cartagena*.1-71.
9. Yang, S.; Kejia, L.; Nabanita, M.; Joe, C. and Mool, C. (2011). Bulk and contact resistance in P3HT:PCBM heterojunction solar cells, *Solar Energy Materials and Solar Cells*. (95) 2314-2317.
10. Jenny, N. (2013). The physics of solar cells, *Ed. Imperial College Press*.
11. Foertig, A.; Rauh, J.; Dyakonov, V.; and Deibel, C. (2012). Shockley Equation Parameters of P3HT:PCBM Solar Cells derived by Transient Techniques, *J. Physical Review B*. 1-8
12. Erees.Q.B, M. and Ernest van, D. (2008). Parameter extraction from dark current-voltage characteristics of solar cells. *South African Journal of Science*. (104) 401-404.
13. Bakhtyar, A.; Roy, M, Steven, H. and Ismat, S. (2012). Analysis of voltage and temperature dependent photocurrent collection in p3ht/pcbm solar cells, *J. Applied Physics*. (112) 114514.